

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdurabborovich</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalar mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husanova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati.....	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании.....	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	
Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari	592
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari	595
<i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .	598
<i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi	601
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari.....	604
<i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>	
Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri	607
<i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>	
Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi	611
<i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>	
Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish.....	615
<i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	620
<i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>	

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

TALABALARNI O'Z MEHNATI SAMARASINI KO'RISH ORQALI MOTIVATSIYASINI OSHIRISH USULLARI

Abdullajonova Dildora Rustamjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha ta’lim” kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar uchun motivatsiya tushunchasi va uning ta’limdagi ahamiyati, talabalar mehnatini natijali ko’rishga sharoit yaratish hamda talabaning o’z natijalarini kuzatish orqali motivatsiyani oshirish masalalari yoritiladi.

Kalit so’zlar: mehnatni vizualizatsiya qilish, motivatsiya, yosh avlod, aql-zakovat, global jarayon, mentorlik elementlari, qadriyatlar.

Abstract: This article explores the concept of student motivation and its significance in education, the importance of creating conditions for effective visualization of student efforts, and the enhancement of motivation through monitoring one’s own academic performance.

Key words: visualization of work, motivation, young generation, intelligence, global process, mentoring elements, values.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие мотивации студентов и её значение в системе образования, создание условий для визуализации результатов их труда, а также повышение мотивации за счёт мониторинга собственных достижений студентов.

Ключевые слова: визуализация труда, мотивация, молодое поколение, интеллект, глобальный процесс, элементы наставничества, ценности.

KIRISH

Zamon talablari asosida jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barqarorligi bevosita shu yurtning aqliy va axloqiy salohiyatining yuqori darajada rivojlanganligiga bog’liq. Zero, jamiyatimizning ma’naviy yangilanishi, ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish va jahon hamjamiyatiga qo’shilishini ta’minlaydigan demokratik huquqiy davlatni barpo etish – bugungi yosh avlodni buyuk ajdodlariga munosib, o’z zamonining ijtimoiy-siyosiy hamda iqtisodiy muammolarini ma’rifat yo’li bilan hal eta oladigan, kurrayi zamin kelajagi oldida mas’ul bo’lgan shaxs sifatida tarbiyalashni taqozo etadi. Bu esa hayotiy zarurat bo’lib, erishilgan natijalar va o’zlashtirilgan tajribalarni amaliyotga tatbiq etish g’oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Sharq donishmandlarining hikmatlariga tayangan holda Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan quyidagi fikr barchamiz uchun yo’lchi yulduzga aylangan:

“Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!”

Chunki xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlari asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan-texnika va texnologiyalarning eng so’nggi yutuqlari bilan uyg’unlashgan holda mukammal tayyorlikdan o’tgan mutaxassislarni yetishtirish – yangi O’zbekiston taraqqiyoti yo’lida beqiyos ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bunday ulkan natijalarga erishishda esa hozirgi kun yoshlarini zamonaviy bilim olishga, ko’zlagan maqsadlariga erishishga va o’zini rivojlantirishga intilishini kuchaytiruvchi muhim omil – bu motivatsiyadir.

Talaba o’qish jarayoniga qanchalik qiziqsa, shunchalik faol ishtirok etadi. Motivatsiyali talabalar bilimni faqat o’qituvchilarning talabi bilan emas, balki o’z xohishi bilan o’zlashtiradi. Motivatsiyali talabalar muammolarga ijodiy yondashadi, o’z fikrini erkin ifoda etadi va mustaqil qaror qabul qilishni o’rganadi. Ta’lim jarayonida qiyinchiliklar bo’lishi tabiiy. Motivatsiya insonga qiyinchiliklarni yengib o’tishga va natijaga erishishga kuch beradi. O’z

oldiga aniq maqsad qo'ygan talabalar o'qishga bo'lgan munosabatini faol va mas'uliyatli tarzda shakllantiradi, kelajakda muvaffaqiyatli va o'zi tanlagan kasb egasiga aylanishga intilib harakat qiladi. Motivatsiyani oshirishning samarali usullari shaxsiy maqsad va rejalarni aniqlash, bilim olish jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etish, talabalarni rag'batlantirish va ijobiy muloqotni yo'lga qo'yish, muhit va o'quv sharoitlarini ijobiy shakllantirishni o'z ichiga oladi. O'z mehnatining samarasini ko'rish – ichki motivatsiya manbai sifatida muhim rol o'ynaydi. Bunda amaliy mashg'ulotlar, loyihalar, tajriba ishlari hamda jamoaviy va individual topshiriqlar orqali natijalarga erishish mumkin. "Men uddaladim" tuyg'usi psixologik rag'bat sifatida muhim ahamiyatga ega. Biror kishi maqsadga erishganda yoki vazifani muvaffaqiyatli bajarganda, miya dopamin chiqaradi, bu esa qoniqish va baxt hissini yuzaga keltiradi. Bu, o'z navbatida, o'rganishni davom ettirish va yangi maqsadlar qo'yish motivatsiyasini kuchaytiradi.

1-rasm: Motivatsiyaning ta'limdagi ahamiyati

Ta'lim muhitida talabalar ushbu muvaffaqiyat tuyg'usini boshdan kechirishlari uchun sharoit yaratish juda muhimdir. Masalan, erishiladigan maqsadlarni belgilash orqali bosqichlarga bo'lingan vazifalar o'quv jarayonini yanada boshqariladigan va mukofotlaydigan qiladi; e'tirof etish va rag'batlantirish orqali sa'y-harakatlar yoki taraqqiyoti uchun maqtov talabaga o'z yutuqlarining qadrini his qilishga yordam beradi; ko'zgu orqali talabalarga qanday yutuqlarga erishganliklarini tushunishga va o'z qobiliyatlariga ishonchni kuchaytirishga yordam beradi. Yutuqlarning vizual aks ettirilishi motivatsiya va o'zini namoyon qilishning kuchli vositasidir. Bunday yondashuv talabalarga nafaqat o'z muvaffaqiyatlarini ko'rishga, balki boshqalar bilan baham ko'rishga, tan olinishga va fikr-mulohazalar olishga imkon beradi. Talabalar, o'qituvchilar yoki hatto ota-onalar oldida ochiq darslar, amaliy ko'rgazmalar yoki qo'l ishlarni namoyish etish ishonchni oshiradi va taqdimot qobiliyatini rivojlantiradi. O'z mehnat mevasini tan olish insonning shaxsiyati va kasbiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan kuchli motivatsion omildir. Bu nafaqat insonning o'zi, balki boshqalar tomonidan ham sa'y-harakatlar va yutuqlarning qadrlanishini o'z ichiga oladi.

Kishi o'z sa'y-harakatlari qadrlanganini his qilsa, bu kelgusidagi yutuqlar va samarali ishlarga ilhom beradi. E'tirof etish insonga o'zini malakali va mazmunli his qilish imkonini beradi, bu esa o'z qadr-qimmatini mustahkamlaydi. O'qituvchi va talabalar tomonidan tan olinishi talabada ishonch va motivatsiyani shakllantiruvchi muhim omildir. Bu yutuqlarga tegishlilik, hurmat va faxr tuyg'usini kuchaytiradi. O'qituvchining qo'llab-quvvatlashi va tan olishi ayniqsa muhimdir, chunki u talabalar uchun namunadir. O'qituvchi har bir talabaning sa'y-harakatini alohida e'tirof etganda, bu qadrlanish va o'zaro hurmat muhitini mustahkamlaydi. Rag'batlantirish usullari orasida ballar va reytinglar, sertifikatlar va mukofotlar, ochiq taqdimotlar, shuningdek maqtov va e'tirof muhim o'rin tutadi. Ballar tizimi orqali talabaga yutuqlar va faollik uchun ball beriladi; ular maxsus imtiyozlar yoki tadbirlarga taklif olish imkonini beradi. Reytinglar esa raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Sertifikatlar tanlov, loyiha yoki o'qishdagi yutuqlarni tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. Nishonlar esa faxr tuyg'usini oshiradi. Loyiha taqdimotlari, ko'rgazmalar va spektakllar orqali talaba o'z iqtidorini namoyon etadi. Darsda, yig'ilishda yoki tadbirda talabani ommaviy tan olish, shuningdek shaxsiy minnatdorchilik – xat yoki og'zaki tasdiqlash orqali amalga oshiriladi. Bu usullar talabaning ishonch, o'z qadrini anglash va ta'lim jarayoni bilan hissiy bog'lanishini kuchaytiradi.

Mehnat samaradorligini baholashning zamonaviy usullari esa nafaqat miqdoriy ko'rsatkichlarni, balki ish sifati, ishtirok faolligi va talabalar qoniqish darajasini ham inobatga oladi. Bu ko'p qirrali yondashuv rivojlanish imkoniyatlarini aniqlashda yordam beradi. Umumiy xulosa shuki, talabalar mehnatini natijali ko'rishga sharoit yaratish – ta'limda motivatsiyaning asosiy omillaridan biridir. Bunday yondashuvni o'quv jarayoniga tizimli joriy

etish zarur. Talaba o'z mehnati evaziga yaratilgan loyiha, topshiriq yoki natijani vizual ko'rinishda ko'ra olsa, unda "Men bunga qodirman" degan ishonch paydo bo'ladi. Bu esa uni faol, qiziquvchan va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchilar tomonidan, shuningdek, talabalar tomonidan natijalarni to'g'ri tan olish, namoyish qilish va rag'batlantirish orqali motivatsiyani yanada mustahkamlash mumkin. Talabalarning o'z mehnati natijalarini kuzatish orqali ularning motivatsiyasini oshirish usullari mavjud. Talabalar uchun eng kuchli rag'batlardan biri – bu ularning harakatlarining haqiqiy samarasini ko'rish qobiliyatidir. O'z mehnatini vizualizatsiya qilish – grafiklar, jadvallar, yutuqlar yoki amaliy qo'l mehnati asosida stendlar yaratish orqali – talabalarga o'z o'sishini kuzatishda yordam beradi. Ular bilimlari va ko'nikmalari yaxshilanayotganini ko'rganlarida, motivatsiya keskin oshadi. O'z mehnatini vizualizatsiya qilish talabalarni rag'batlantirish uchun kuchli vositadir, chunki bu sa'y-harakatlari natijalarini vizual tarzda ko'rishga yordam beradi. Umumiy vizual jadval yaratish – unda har bir talabaning yutuqlari qayd etiladi, masalan: eng yaxshi amaliy ish, yuqori taraqqiyot, tanlovlarda ishtirok etish – talabalarni ilhomlantiradi va oldinga siljishga undaydi.

O'yin mexanikasini qo'llash: bu yerda talabalar vazifalarni bajarish orqali ball to'playdilar, muhim yutuqlar uchun nishonlar oladilar va "yangi darajalar"ga o'tadilar. Bu o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Talabalarni kurs boshida o'z bilim darajasini qayd etishga va uni bitirgandan keyin natijalar bilan solishtirishga undash – bu ularning yaxshilanishini aniq ko'rsatadi va qo'shimcha motivatsiya beradi. Talabalar o'zlarining yutuqlari, loyihalari, tadqiqotlari va hatto o'qituvchilarning fikr-mulohazalarini joylashtiradigan shaxsiy portfollarni yaratishlari mumkin. Amaliy dastur: agar talabalar o'z bilimlarini haqiqiy loyihalarda, tanlovlarda yoki tadqiqotlarda qo'llay olsalar, bu o'qishni mazmunli qiladi. Ommaviy e'tirof: talabalarning yutuqlarini sertifikatlar bilan taqdirlash, maxsus tadbirlarda ishlarini namoyish etish, loyihalari natijalarini e'lon qilish. Ularning mehnati qadrlanishini ko'rganlarida, bu ularni yanada o'sishga undaydi. Mehnat natijalari boshqalar tomonidan ko'rinadigan va qadrlanadigan bo'lsa, bu ularga o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va yangi yutuqlarga rag'batlantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalar ishlari ko'rgazmalarini tashkil etish, maxsus tadbirlarni o'tkazish (masalan, "Talabalar loyihalari kuni"), natijalarni ta'lim muassasasi veb-sayti yoki ijtimoiy tarmoqlarda nashr etish talabalarda o'z ishlaridan g'ururlanish va uning qadr-qimmatini anglash hissini shakllantiradi. E'tirof rasmiy emas, balki samimiy va munosib bo'lishi ayniqsa muhimdir – bu o'qituvchining obro'sini oshiradi va ta'lim muhitida ijobiy muhit yaratadi. Masalan, talabalar loyihasi institut konferensiyasida tilga olinsa yoki tashqi tashkilotlardan qo'llab-quvvatlansa, bu boshqa talabalar uchun muvaffaqiyatga erishish uchun kuchli turki bo'ladi. Ommaviy tan olish harakatlar e'tibordan chetda qolmasligini ko'rsatadi. Muntazam fikr-mulohazalar bildirish shart emas, balki batafsil va mazmunli sharhlar berish foydaliroqdir. Qaysi ish yaxshi chiqqanini va nima ustida ishlash zarurligini ko'rsatish talabalarga o'zlarining kuchli tomonlarini ko'rishga, kamchiliklarini anglashga va qanday davom etishni tushunishga yordam beradi.

O'qituvchi nafaqat belgi qo'yibgina qolmay, balki nima yaxshi bo'lganini va o'sish zonalarini qayerda ekanligini tushuntirganda, talaba rivojlanish uchun haqiqiy imkoniyatga ega bo'ladi. Bunday sharhlar talabalarga o'z kuchli tomonlaridan xabardor bo'lish, xatolarning sabablarini tushunish, aniq takomillashtirish yo'llarini ko'rish kabi jihatlarda amaliy yordam beradi. Muvaffaqiyatli va unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan ish natijalarini tahlil qilish kuchli tomonlar va yaxshilanish zonalarini anglashdagi asosiy qadam hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarda aks ettirish, qat'iyatlilik va o'zini takomillashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Buni quyidagicha amalga oshirish mumkin: muvaffaqiyatni baholash – yutuqni aniq ko'rsatish (masalan, o'ylangan g'oyalar, bajarilish aniqligi, ijodkorlik) hamda maqtov orqali ijobiy yo'nalishda ishlashni davom ettirishga undash; yaxshilash uchun zonalarini aniqlash – natijani tanqid qilishdan ko'ra, boshqacha qanday yondashish mumkinligi haqida fikr yuritish, konstruktiv fikr-mulohazalar berish orqali qiyinchiliklarni yengishga yordam berish; keyingi bosqichni rejalashtirish – kuchli tomonlar va saboqlarga asoslanib kelajakdagi vazifalarni aniqlash, bosqichma-bosqich reja tuzish orqali talabaga kerakli natijaga erishish yo'lini ko'rsatish.

Yondashuvlarga misollar sifatida: o'z-o'zini hurmat qilish – talabalar o'z ishlarini tahlil qilib, ijobiy jihatlar va kamchiliklarni ajrata oladi; guruh muhokamasi – birgalikda fikr almashish turli nuqtai nazarlarni ko'rishga yordam beradi; portfel – ishlarni doimiy ravishda to'plab borish orqali o'z rivojlanishini kuzatish va o'tmishdagi muvaffaqiyat va xatolardan saboq olish imkonini beradi. Bu yondashuv talabalarni xatolardan qo'rqmaslikka, balki ularni o'sish va takomillashish vositasi sifatida qabul qilishga o'rgatadi. Har bir talaba universitetga o'z umidlari va orzulari bilan keladi. O'qituvchining vazifasi ularga ushbu maqsadlarni amalga oshirishda yordam berish va ularni o'quv jarayoni bilan bog'lashdir. Talaba nima uchun o'qiyotganini tushunsa, motivatsiyasi ichki

va barqaror bo'ladi. Bu quyidagilar bo'lishi mumkin: nufuzli ish topish istagi, muayyan ko'nikmani rivojlantirish, mazmunli loyihada ishtirok etish yoki shunchaki o'z-o'zini rivojlantirishga qiziqish. Ushbu usullar shaffof va obyektiv baholash tizimini yaratishga yordam beradi, bu esa individual va jamoaviy samaradorlikni oshiradi. O'qituvchilar talabalar motivatsiyasini qo'llab-quvvatlovchi va rivojlantiruvchi strategiyalar ishlab chiqishlari zarur, masalan: interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish, talabalarni muhokamalarga jalb qilish, muvaffaqiyat va rag'batlantirish uchun sharoit yaratish. Ko'nikmalarni rivojlantirish: faol ishtirok etish orqali tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mustaqillik rivojlanadi. Motivatsiya qiyinchiliklarni yengishga va maqsad sari harakat qilishni davom ettirishga yordam beradi.

O'quv jarayoni talabaga zavq bag'ishlagan taqdirda, u o'qishdan ko'proq mamnuniyat oladi. Mentorlik elementlari esa talabalarni nafaqat o'rganishga, balki boshqalarga yordam berishga ham rag'batlantiradi. Talabaning murabbiy sifatida faoliyat yuritishi yoki jamoaviy muhokamalarda qatnashishi o'z bilimiga ishonchini oshiradi. Murabbiylik nafaqat shaxsiy o'sishni, balki ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Ustoz yuqori bilim, ko'nikma va qadriyatlarni namoyish etib, talabalarni o'zlashtirishga ilhomlantiradi. Qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq berish orqali murabbiylar talabaga maslahat va konstruktiv fikr-mulohaza bildiradi hamda qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Tajriba almashish – talabalar o'z yondashuvlarini shakllantirish uchun boshqa talabalarning muvaffaqiyati va xatolaridan saboq oladilar. O'zaro yordam motivatsiyasi – murabbiylar talabalarni o'z bilim va ko'nikmalarini boshqalarga yetkazishga undaydi. Murabbiylik ishonchni oshiradi, muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi, hamkorlik madaniyatini shakllantiradi va yetakchilik fazilatlarini kuchaytiradi. Masalan, maktablarda katta sinf o'quvchilari kichik sinflarga fan yoki loyihalar bo'yicha yordam beradigan murabbiylik dasturlari tashkil etilishi mumkin. Bu do'stona muhit yaratishga va o'z materialini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bunday yondashuv tashabbus, tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va talqin qilish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'lim erkinligi talabalarni mustaqil qaror qabul qilish, mas'uliyatni zimmasiga olish, maqsadlarga erishish uchun ijodiy yo'l izlash, turli nuqtai nazarlarni baholash, tayyor javoblarni shubha ostiga olish, shuningdek turli manbalar bilan ishlash orqali murakkab ma'lumotlardan ma'no ajratish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa talabalarni real hayotiy qiyinchiliklarga tayyorlab boradi. Ular nafaqat javob topishni, balki savollarni shakllantirishni ham o'rganadilar. Hatto kichik tadqiqot loyihasi ham kuchli ilhom manbai va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiruvchi omilga aylanishi mumkin.

XULOSA

Real hayot bilan aloqa – professionallar bilan uchrashuvlarni tashkil qilish, korxonalariga ekskursiyalar, amaliy ko'rgazmalarda qatnashish va haqiqiy holatlarda mashq qilish – talabalarga olgan bilimlarining amalda qanday qo'llanilishini ko'rishga yordam beradi. Bu o'qishni yanada qimmatli va mazmunli qiladi. Haqiqiy dunyo bilan aloqa talabalar o'rganayotgan narsalarning amaliy ahamiyatini ko'rishlari uchun juda muhimdir. Muta-xassislar bilan uchrashuvlar, biznes ekskursiyalari va haqiqiy holatlar bilan ishlashni tashkil qilish – talabalarga dars mashg'ulotlarida olingan bilimlarni real hayotda qanday qo'llash mumkinligini tushunishga yordam beradi. Interaktiv formatlar: talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilishga ko'maklashadi; hamkorlik va fikr almashish muhitini yaratadi; o'rganishni jonli va oldindan aytib bo'lmaydigan holatga aylantiradi. Masalan, siz dolzarb mavzu bo'yicha munozara tashkil qilishingiz yoki virtual haqiqatdan foydalangan holda haqiqiy vaziyatni simulyatsiya qilishingiz mumkin. Bu talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga, balki ularni nostandart vaziyatlarda qanday qo'llashni o'rganishga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: Tasvir, 2020. – 12-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3171590>
3. Фозиев Э.Ф., Асомова Р. Касб психологияси курсидан маърузалар матни. – Тошкент, 2000.
4. Оганесян Н.Т. Педагогическая психология. Система разноуровневых контрольных заданий: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006. – 328 с.
5. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.